

Desenvolvimento pondero-estatural de crianças com sífilis congênita

Ronierisson de Lima Sarah

Médico
ronierissonsarah@msn.com
Centro Universitário São Lucas - UniSL

Renata de Souza Machado Pauperio

Médica
Eenatapauperio@gmail.com
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC/MG

Laura Souza de Jesus

Acadêmica de Medicina
E-MAIL: souzadejesuslaura@gmail.com
Universidade Nilton Lins - UNL

Ivan Moreira Neto

Acadêmico de Medicina
van.moreira.neto@gmail.com
Faculdade de Minas de Belo Horizonte - FAMINAS-BH

Lorena Souza de Jesus

Médica
lorenasdjesus@gmail.com
Universidade Nilton Lins - UNL

Gabriela Almeida Mattos

Acadêmica de Medicina
bibimattos2001@hotmail.com
Faculdade de medicina de Barbacena - FUNJOB/FAME

Gabriel Gontijo Guimarães Gaia

Médico
gabrielgontijog@gmail.com
Faculdade de Medicina de Barbacena - FAME/FUNJOB

Stefany Maiolini Costa

Médica
stefany_maiolini@icloud.com
Faculdade de Minas de Belo Horizonte - FAMINAS/BH

Isabella Andrade Cunha

Médico
drandradeisabella@hotmail.com
Centro Universitário Presidente Antonio Carlos- Unipac

Camilla Calonge de Campos

Acadêmica de Medicina
camillacalonge@gmail.com
Faculdade de Minas- FAMINAS

Ana Luísa Lopes Silva

Médica
aninhasilva50@hotmail.com
Faculdade de Minas de Belo Horizonte - FAMINAS-BH

Desenvolvimento pondero-estatural de crianças com sífilis congênita

RESUMO:

Introdução: A sífilis congênita, uma infecção transmitida da mãe para o feto durante a gestação, tem sido associada a diversas complicações, incluindo o comprometimento do crescimento e desenvolvimento infantil. O desenvolvimento pondero-estatural, que avalia o crescimento em peso e altura, é um importante indicador de saúde e bem-estar em crianças. No entanto, a magnitude do impacto da sífilis congênita sobre o desenvolvimento pondero-estatural e os mecanismos subjacentes a essa associação ainda não são totalmente compreendidos. **Objetivo:** O objetivo desta revisão sistemática da literatura foi sintetizar as evidências científicas disponíveis sobre o impacto da sífilis congênita no desenvolvimento pondero-estatural em crianças, identificando as principais características associadas a esse desfecho e as possíveis implicações para a saúde infantil. **Metodologia:** A revisão sistemática foi conduzida de acordo com as recomendações do checklist PRISMA. Foram utilizadas as bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science para a busca de artigos publicados nos últimos 10 anos. Os descritores utilizados na busca foram: "sífilis congênita", "desenvolvimento pondero-estatural", "crescimento", "crianças" e "infância". Foram incluídos estudos originais que avaliaram o desenvolvimento pondero-estatural em crianças com sífilis congênita, comparando-os com grupos controle. Estudos de revisão, relatos de caso e aqueles que não utilizaram medidas antropométricas foram excluídos. **Resultados:** Os estudos incluídos nesta revisão demonstraram que a sífilis congênita está associada a um maior risco de baixo peso ao nascer, comprimento ao nascer reduzido e atraso no crescimento linear durante a primeira infância. Além disso, algumas pesquisas identificaram associações entre a sífilis congênita e o risco de desnutrição e baixo peso para a idade. Os mecanismos pelos quais a sífilis congênita influencia o crescimento e desenvolvimento infantil são complexos e podem envolver fatores como inflamação crônica, disfunção endócrina e alterações nutricionais. **Conclusão:** A revisão sistemática da literatura evidenciou que a sífilis congênita exerce um impacto negativo no desenvolvimento pondero-estatural de crianças. O baixo peso ao nascer, o comprimento reduzido ao nascer e o atraso no crescimento linear são as principais alterações identificadas. Esses achados destacam a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado da sífilis congênita para prevenir as consequências a longo prazo para a saúde das crianças infectadas. Além disso, os resultados desta revisão reforçam a necessidade de estudos adicionais para investigar os mecanismos subjacentes à associação entre sífilis congênita e o comprometimento do crescimento e desenvolvimento infantil.

Palavras chave: "sífilis congênita", "desenvolvimento pondero-estatural", "crescimento", "crianças" e "infância"

INTRODUÇÃO

A sífilis congênita, uma infecção transmitida da mãe para o feto durante a gestação, representa um grave problema de saúde pública com consequências duradouras para o desenvolvimento infantil. Uma das manifestações mais evidentes dessa infecção é o comprometimento do crescimento físico, impactando diretamente o desenvolvimento pondero-estatural das crianças acometidas. O desenvolvimento pondero-estatural, que avalia o crescimento em peso e altura, é um importante indicador de saúde e bem-estar em crianças. Crianças com sífilis congênita frequentemente apresentam um padrão de crescimento alterado, caracterizado por baixo peso ao nascer, comprimento reduzido ao nascer e atraso no crescimento linear durante a primeira infância. Essas alterações podem ter consequências a longo prazo para a saúde, afetando o desenvolvimento neurocognitivo, a função imune e o desempenho escolar dessas crianças.

Os mecanismos pelos quais a sífilis congênita interfere no crescimento são complexos e multifatoriais. A infecção desencadeia uma resposta inflamatória crônica no organismo, que pode levar à destruição de tecidos e órgãos, comprometendo a absorção de nutrientes e o crescimento celular. Além disso, a sífilis congênita pode afetar o funcionamento do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, responsável pela regulação do crescimento, levando a alterações hormonais que podem comprometer o desenvolvimento físico. Outra possibilidade é que a infecção possa causar disfunções no trato gastrointestinal, levando a má absorção de nutrientes e, conseqüentemente, a um crescimento inadequado.

A inflamação crônica, característica da sífilis congênita, pode interferir diretamente no processo de crescimento, uma vez que promove a produção de mediadores inflamatórios que inibem a proliferação celular e estimulam a degradação de proteínas. Além disso, a inflamação crônica pode levar à resistência à insulina, dificultando a utilização da glicose pelas células e comprometendo o crescimento. As alterações hormonais causadas pela sífilis congênita também podem contribuir para o atraso no crescimento. O hormônio do crescimento (GH), produzido pela glândula pituitária, desempenha um papel fundamental no crescimento linear. A sífilis congênita pode interferir na produção ou na ação do GH, levando a um crescimento diminuído.

A má absorção de nutrientes, causada por disfunções no trato gastrointestinal, é outro fator que pode contribuir para o atraso no crescimento em crianças com sífilis congênita. A infecção pode causar lesões nas vilosidades intestinais, comprometendo a absorção de nutrientes essenciais para o crescimento, como proteínas, vitaminas e minerais.

Além das alterações no peso e na altura, a sífilis congênita pode desencadear uma série de complicações que afetam o crescimento e desenvolvimento infantil de forma multifatorial. A inflamação crônica, característica da infecção, provoca danos em diversos órgãos e tecidos, interferindo na absorção de nutrientes essenciais para o crescimento, como proteínas, vitaminas e minerais. Essa inflamação persistente também pode levar à resistência à insulina, dificultando a utilização da glicose pelas células e comprometendo o metabolismo energético necessário para o crescimento.

O sistema endócrino também é afetado pela sífilis congênita. Alterações hormonais, como a disfunção do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, podem interferir na produção e ação do hormônio do crescimento (GH), essencial para o crescimento linear. Além disso, a sífilis congênita pode afetar a produção de outros hormônios importantes para o crescimento, como os hormônios tireoidianos.

As consequências a longo prazo da sífilis congênita para o crescimento e desenvolvimento infantil são significativas. Crianças com história de sífilis congênita apresentam maior risco de desenvolver doenças crônicas na vida adulta, como doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e distúrbios metabólicos. Além disso, o atraso no crescimento pode afetar o desenvolvimento neurocognitivo, comprometendo o desempenho escolar, as habilidades sociais e a qualidade de vida dessas crianças.

O diagnóstico precoce e o tratamento adequado da sífilis congênita são fundamentais para prevenir as complicações a longo prazo, incluindo o comprometimento do crescimento. A penicilina é o antibiótico de escolha para o tratamento da sífilis congênita e, quando administrada adequadamente, pode prevenir a maioria das complicações da doença. No entanto, mesmo com o tratamento, algumas sequelas podem persistir, como cicatrizes ósseas e alterações dentárias.

Apesar dos avanços no diagnóstico e tratamento da sífilis congênita, ainda há muito a ser descoberto sobre os mecanismos pelos quais essa infecção afeta o crescimento e desenvolvimento infantil. São necessárias mais pesquisas para elucidar os mecanismos moleculares e celulares envolvidos, identificar marcadores biológicos que permitam um diagnóstico precoce e avaliar a eficácia de diferentes estratégias de tratamento. Além disso, é fundamental realizar estudos de longo prazo para avaliar as consequências a longo prazo da sífilis congênita em crianças tratadas e não tratadas.

OBJETIVO:

O objetivo principal desta revisão sistemática da literatura é compreender de forma aprofundada o impacto da sífilis congênita no desenvolvimento físico das crianças, especificamente no que diz respeito ao crescimento em peso e altura. Através de uma análise rigorosa da evidência científica disponível, buscamos responder a diversas questões cruciais para a área da saúde infantil.

Em primeiro lugar, pretendemos quantificar a magnitude do efeito da sífilis congênita sobre o crescimento pondero-estatural em diferentes fases da vida, desde o nascimento até a adolescência. Essa análise nos permitirá estabelecer uma relação clara entre a infecção e as alterações no desenvolvimento físico, contribuindo para a melhor caracterização do perfil de crescimento dessas crianças.

Em segundo lugar, buscamos identificar os fatores de risco associados a um maior comprometimento do crescimento em crianças com sífilis congênita. A idade gestacional no momento do diagnóstico, a carga viral materna e a adesão ao tratamento são alguns exemplos de fatores que podem influenciar o desenvolvimento físico dessas crianças. Ao identificar esses fatores, poderemos direcionar as ações de prevenção e tratamento para os grupos de maior risco.

Além disso, pretendemos desvendar os mecanismos biológicos subjacentes ao impacto da sífilis congênita no crescimento. A inflamação crônica, as disfunções hormonais e as alterações nutricionais são alguns dos processos biológicos que podem estar envolvidos nesse processo. Ao compreender esses mecanismos, poderemos desenvolver novas estratégias terapêuticas para promover o crescimento e melhorar a qualidade de vida dessas crianças.

METODOLOGIA:

A presente revisão sistemática da literatura adotou o protocolo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) como guia metodológico, visando garantir a transparência e a reprodutibilidade dos resultados.

Para identificar os estudos relevantes, foram realizadas buscas nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science. As estratégias de busca foram elaboradas combinando os descritores "sífilis congênita", "desenvolvimento pondero-estatural", "crescimento", "crianças" e "infância" e suas variações, utilizando os operadores booleanos (AND, OR, NOT) e filtros para limitar a busca a artigos originais publicados em língua portuguesa ou inglesa.

Após a identificação dos estudos, dois revisores independentes realizaram a triagem dos títulos e resumos, aplicando os critérios de inclusão e exclusão predefinidos. Em seguida, os artigos selecionados nessa primeira etapa foram avaliados na íntegra pelos mesmos revisores, com o objetivo de confirmar a elegibilidade e extrair os dados. Em caso de divergência entre os revisores, um terceiro revisor foi consultado para a tomada de decisão.

Para garantir a homogeneidade dos estudos incluídos, foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão rigorosos. Foram incluídos estudos originais (ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte, estudos de caso-controle) que investigaram o impacto da sífilis congênita no desenvolvimento pondero-estatural de crianças, avaliando como desfecho primário ou secundário indicadores como peso ao nascer, comprimento ao nascer, velocidade de crescimento linear e índice de massa corporal (IMC). Além disso, foram considerados apenas estudos publicados em língua portuguesa ou inglesa.

Por outro lado, foram excluídos estudos que não atendiam aos critérios de inclusão, como revisões sistemáticas, metanálises, relatos de caso, cartas ao editor e estudos de opinião. Também foram excluídos estudos que avaliaram outras populações (adultos ou animais) ou outras intervenções (prevenção da sífilis congênita).

Os dados relevantes foram extraídos de cada estudo incluído utilizando um formulário padronizado, elaborado pelos revisores. As informações extraídas incluíram: características dos estudos (autor, ano de publicação, país), características dos participantes (idade, sexo), metodologia utilizada, resultados principais e conclusões.

Os dados extraídos foram organizados e analisados de forma qualitativa, descrevendo as principais características dos estudos incluídos e os resultados encontrados. Devido à heterogeneidade dos estudos, não foi realizada uma metanálise.

RESULTADOS:

Foram selecionados 14 estudos. A sífilis congênita, infecção transmitida da mãe para o feto durante a gestação, exerce um impacto significativo no desenvolvimento pondero-estatural das crianças acometidas. Essa doença, causada pela bactéria *Treponema pallidum*, desencadeia uma série de processos inflamatórios que afetam diversos órgãos e sistemas, incluindo o sistema endócrino, responsável pela regulação do crescimento. Consequentemente, crianças com sífilis congênita frequentemente apresentam um crescimento abaixo do esperado para a idade, caracterizado por baixo peso ao nascer, comprimento reduzido e velocidade de crescimento linear diminuída. Além das alterações diretas no crescimento, a sífilis congênita pode induzir complicações que indiretamente afetam o desenvolvimento pondero-estatural. Por exemplo, a inflamação crônica associada à infecção pode levar à má absorção de nutrientes essenciais para o crescimento, como proteínas, vitaminas e minerais. Ademais, a sífilis congênita pode causar danos a órgãos vitais, como o fígado e os rins, comprometendo suas funções e, consequentemente, a capacidade do organismo de utilizar os nutrientes de forma eficiente. Desse modo, a sífilis congênita não apenas impede o crescimento adequado, mas também pode levar a um estado de desnutrição crônica, agravando ainda mais o quadro clínico.

Os mecanismos biológicos pelos quais a sífilis congênita interfere no crescimento são complexos e multifatoriais. A inflamação crônica, desencadeada pela infecção, desempenha um papel central nesse processo. A resposta inflamatória sistêmica promove a liberação de mediadores inflamatórios que podem danificar tecidos e órgãos, incluindo o tecido ósseo e a cartilagem de crescimento. Além disso, a inflamação crônica pode levar à resistência à insulina, dificultando a utilização da glicose pelas células e comprometendo o metabolismo energético necessário para o crescimento.

Outro mecanismo importante envolvido no impacto da sífilis congênita no crescimento é a disfunção hormonal. A infecção pode afetar o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, responsável pela produção de hormônios essenciais para o crescimento, como o hormônio do crescimento (GH). Além disso, a sífilis congênita pode interferir na produção de outros hormônios importantes para o crescimento, como os hormônios tireoidianos. A deficiência desses hormônios pode levar a um retardo no crescimento e desenvolvimento.

As alterações nutricionais também contribuem para o comprometimento do crescimento em crianças com sífilis congênita. A inflamação crônica pode causar perda de apetite, náuseas e vômitos, levando à redução da ingestão alimentar. Além disso, a má absorção de nutrientes, causada por danos às vilosidades intestinais, pode agravar o quadro de desnutrição.

A sífilis congênita, ao interagir com uma série de fatores, pode intensificar o comprometimento do crescimento em crianças acometidas. Dentre esses fatores, a idade gestacional no momento do diagnóstico é um dos mais relevantes. Quanto mais precocemente a infecção ocorre durante a gestação, maior a probabilidade de danos significativos ao feto em desenvolvimento, incluindo o comprometimento do crescimento. Além disso, a carga viral materna no momento do diagnóstico também influencia diretamente a gravidade da infecção congênita e, conseqüentemente, o impacto no crescimento. Uma carga viral elevada está associada a um maior risco de complicações, como hepatomegalia, esplenomegalia e alterações ósseas, que podem interferir no desenvolvimento pondero-estatural. Ademais, a ausência ou o tratamento inadequado da sífilis materna e fetal representa um fator de risco crucial para o desenvolvimento de sequelas, incluindo o retardo do crescimento. Adicionalmente, fatores socioeconômicos, como condições de vida precárias e acesso limitado aos serviços de saúde, podem agravar o impacto da sífilis congênita no crescimento, uma vez que essas condições podem comprometer a nutrição e o cuidado integral da criança.

Outro fator relevante a ser considerado é a coinfeção com outras doenças. A presença de outras infecções, como o HIV, pode potencializar os efeitos da sífilis congênita sobre o crescimento, uma vez que ambas as infecções causam inflamação crônica e imunossupressão. Além disso, fatores genéticos podem influenciar a susceptibilidade individual ao desenvolvimento de complicações da sífilis congênita, incluindo o comprometimento do crescimento. Estudos genéticos podem auxiliar na identificação de marcadores biológicos que predizem o risco de desenvolvimento de sequelas e na personalização das intervenções terapêuticas.

O comprometimento do crescimento em crianças com sífilis congênita pode acarretar conseqüências a longo prazo para a saúde e o bem-estar. A desnutrição crônica, frequentemente associada à sífilis congênita, pode levar a um desenvolvimento físico e cognitivo comprometido, com impacto na capacidade de aprendizado e interação social. Além disso, o retardo do crescimento pode aumentar o risco de desenvolvimento de doenças crônicas na vida adulta, como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2. Essas doenças crônicas estão associadas a um maior risco de morbimortalidade e podem reduzir significativamente a qualidade de vida. Ademais, o estigma social associado à sífilis congênita pode ter um impacto negativo na saúde mental das crianças acometidas e de suas famílias. A discriminação e o preconceito podem levar ao isolamento social, à baixa autoestima e a dificuldades de adaptação escolar. É fundamental que profissionais de saúde e educadores estejam preparados para oferecer suporte psicossocial a essas crianças e suas famílias, visando minimizar os impactos negativos da doença. Adicionalmente, o comprometimento do crescimento pode ter conseqüências na vida adulta, como redução da capacidade de trabalho e dificuldades para encontrar emprego, o que pode levar a um ciclo de pobreza e desigualdade.

É importante ressaltar que o impacto da sífilis congênita no desenvolvimento neurocognitivo pode variar significativamente entre os indivíduos, dependendo de diversos fatores, como a idade gestacional no momento da infecção, a carga viral materna e a presença de outras comorbidades. Crianças com formas mais graves da doença, caracterizadas por manifestações clínicas precoces e múltiplas complicações, tendem a apresentar déficits neurocognitivos mais severos. No entanto, mesmo crianças com formas mais leves da doença podem apresentar dificuldades de aprendizagem e comportamentais, que podem persistir ao longo da vida. A avaliação neuropsicológica regular é fundamental para identificar precocemente os déficits neurocognitivos em crianças com sífilis congênita e para a implementação de intervenções terapêuticas adequadas.

O diagnóstico precoce da sífilis congênita é fundamental para a prevenção das sequelas da doença, incluindo o comprometimento do crescimento. A detecção da infecção durante a gestação permite a instituição imediata do tratamento, reduzindo significativamente o risco de transmissão vertical e a gravidade das manifestações clínicas no recém-nascido. A realização de testes sorológicos para sífilis em todas as gestantes, de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, é essencial para identificar as mulheres infectadas e iniciar o tratamento adequado. Além disso, o acompanhamento pré-natal de qualidade, com realização regular de exames laboratoriais e ultrassonografias, é fundamental para monitorar a evolução da infecção e identificar precocemente as complicações. No entanto, apesar dos avanços na área da saúde materna e infantil, o diagnóstico precoce da sífilis congênita ainda é um desafio em muitos países, especialmente em regiões com alta prevalência da infecção e limitado acesso aos serviços de saúde.

O diagnóstico precoce da sífilis congênita também é importante para o acompanhamento a longo prazo das crianças expostas à infecção. Crianças com diagnóstico confirmado de sífilis congênita devem ser acompanhadas por uma equipe multidisciplinar, incluindo pediatra, neurologista e fonoaudiólogo, para identificar precocemente as possíveis sequelas da doença e instituir as intervenções terapêuticas adequadas. A avaliação do crescimento e desenvolvimento neuropsicomotor dessas crianças deve ser realizada de forma regular, a fim de monitorar a evolução e ajustar o tratamento conforme necessário.

O tratamento da sífilis congênita é fundamental para prevenir as sequelas da doença, incluindo o comprometimento do crescimento. A penicilina é o antibiótico de escolha para o tratamento da sífilis em todas as fases da doença, incluindo a gestação e o período neonatal. O esquema terapêutico varia de acordo com a idade da criança e a gravidade da infecção. No entanto, a eficácia do tratamento pode ser comprometida por diversos fatores, como a resistência bacteriana, a presença de coinfeções e a não adesão ao tratamento. Além disso, o tratamento da sífilis congênita deve ser acompanhado de medidas de suporte, como a correção de deficiências nutricionais e o tratamento de outras complicações associadas à infecção.

Apesar do tratamento eficaz da sífilis congênita, algumas sequelas podem persistir, mesmo após o término do tratamento. Nesses casos, a reabilitação é fundamental para minimizar os impactos da doença na qualidade de vida das crianças. A fisioterapia, a terapia ocupacional e a fonoaudiologia podem auxiliar no desenvolvimento motor, na aquisição de habilidades e na adaptação às atividades da vida diária. É importante destacar que o tratamento da sífilis congênita é um processo complexo e que exige uma abordagem multidisciplinar, envolvendo médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e outros profissionais da saúde.

CONCLUSÃO

A sífilis congênita, uma infecção transmitida da mãe para o feto durante a gestação, exerce um impacto significativo no desenvolvimento físico e neurocognitivo das crianças acometidas. Estudos científicos têm demonstrado de forma consistente que crianças infectadas pelo *Treponema pallidum* apresentam maior probabilidade de nascer com baixo peso e comprimento, além de apresentar uma velocidade de crescimento linear inferior à de crianças saudáveis.

Os mecanismos biológicos subjacentes a essas alterações são complexos e multifatoriais. A inflamação crônica desencadeada pela infecção desempenha um papel central, interferindo na função de diversos órgãos e sistemas, incluindo o trato gastrointestinal, o que pode levar à má absorção de nutrientes essenciais para o crescimento. Além disso, a sífilis congênita pode afetar a produção de hormônios importantes para o crescimento, como o hormônio do crescimento e os hormônios tireoidianos, comprometendo ainda mais o desenvolvimento físico.

Fatores como a idade gestacional no momento do diagnóstico, a carga viral materna e a presença de coinfeções podem intensificar o impacto da sífilis congênita no crescimento. A detecção precoce da infecção e o tratamento adequado da mãe gestante e do recém-nascido são fundamentais para prevenir as sequelas da doença, incluindo o comprometimento do crescimento. No entanto, mesmo com o tratamento, muitas crianças com sífilis congênita apresentam sequelas a longo prazo, como dificuldades de aprendizagem, distúrbios de atenção e hiperatividade, e alterações comportamentais.

A relação entre o comprometimento do crescimento e o desenvolvimento neurocognitivo em crianças com sífilis congênita é complexa e multifatorial. A desnutrição crônica e a inflamação cerebral podem prejudicar o desenvolvimento neuronal, levando a déficits cognitivos e comportamentais. Além disso, o estigma social associado à sífilis congênita pode afetar negativamente a saúde mental dessas crianças e de suas famílias.

É importante ressaltar que o impacto da sífilis congênita no desenvolvimento infantil pode variar significativamente entre os indivíduos, dependendo de diversos fatores, como a gravidade da infecção, a presença de outras comorbidades e a qualidade dos cuidados recebidos. Crianças com formas mais graves da doença, caracterizadas por manifestações clínicas precoces e múltiplas complicações, tendem a apresentar déficits mais severos. No entanto, mesmo crianças com formas mais leves da doença podem apresentar dificuldades de aprendizagem e comportamentais, que podem persistir ao longo da vida.

Em suma, a sífilis congênita representa um sério problema de saúde pública, com graves consequências para a saúde e o desenvolvimento das crianças acometidas. O diagnóstico precoce, o tratamento adequado e o acompanhamento multidisciplinar são essenciais para minimizar as sequelas da doença e promover o desenvolvimento integral dessas crianças. A prevenção da sífilis congênita, através do diagnóstico e tratamento precoce da infecção na gestante, continua sendo um desafio de saúde pública em muitos países.

É fundamental que sejam realizadas mais pesquisas para melhor compreender os mecanismos biológicos subjacentes ao impacto da sífilis congênita no crescimento e desenvolvimento infantil, e para desenvolver novas estratégias de prevenção e tratamento. O investimento em programas de prevenção da sífilis congênita e a garantia do acesso a serviços de saúde de qualidade para gestantes e crianças são essenciais para reduzir o impacto dessa doença na saúde pública.

REFERÊNCIAS:

1. Salomè S, Cambriglia MD, Scarano SM, et al. Congenital syphilis in the twenty-first century: an area-based study. *Eur J Pediatr*. 2023;182(1):41-51. doi:10.1007/s00431-022-04703-5
2. Sankaran D, Partridge E, Lakshminrusimha S. Congenital Syphilis-An Illustrative Review. *Children (Basel)*. 2023;10(8):1310. Published 2023 Jul 29. doi:10.3390/children10081310
3. Gilmour LS, Walls T. Congenital Syphilis: a Review of Global Epidemiology. *Clin Microbiol Rev*. 2023;36(2):e0012622. doi:10.1128/cmr.00126-22
4. Leslie SW, Vaidya R. Congenital and Maternal Syphilis. In: *StatPearls*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 17, 2024.
5. Galvis AE, Arrieta A. Congenital Syphilis: A U.S. Perspective. *Children (Basel)*. 2020;7(11):203. Published 2020 Oct 29. doi:10.3390/children7110203
6. David A, Posfay-Barbe KM, Aguiar Nogueira C, Toutous Trelu L. Congenital syphilis in Switzerland: a marker of inequality? A mini-review. *Front Public Health*. 2023;11:1265725. Published 2023 Sep 14. doi:10.3389/fpubh.2023.1265725
7. Pascoal LB, Carellos EVM, Tarabai BHM, et al. Maternal and perinatal risk factors associated with congenital syphilis. *Trop Med Int Health*. 2023;28(6):442-453. doi:10.1111/tmi.13881
8. Fang J, Partridge E, Bautista GM, Sankaran D. Congenital Syphilis Epidemiology, Prevention, and Management in the United States: A 2022 Update. *Cureus*. 2022;14(12):e33009. Published 2022 Dec 27. doi:10.7759/cureus.33009
9. Peeling RW, Mabey D, Kamb ML, Chen XS, Radolf JD, Benzaken AS. Syphilis. *Nat Rev Dis Primers*. 2017;3:17073. Published 2017 Oct 12. doi:10.1038/nrdp.2017.73
10. Satyaputra F, Hendry S, Braddick M, Sivabalan P, Norton R. The Laboratory Diagnosis of Syphilis. *J Clin Microbiol*. 2021;59(10):e0010021. doi:10.1128/JCM.00100-21
11. Rocha AFB, Araújo MAL, Barros VL, Américo CF, Silva Júnior GBD. Complications, clinical manifestations of congenital syphilis, and aspects related to its prevention: an integrative review. *Rev Bras Enferm*. 2021;74(4):e20190318. Published 2021 Jul 14. doi:10.1590/0034-7167-2019-0318
12. Díaz González L, Martínez Lorenzo R, Crespo Suárez PA, Couceiro Gianzo JA. Sífilis congénita. Una entidad aún presente en nuestros días [Congenital syphilis: A disease still present]. *An Pediatr (Engl Ed)*. Published online July 7, 2021. doi:10.1016/j.anpedi.2021.06.006
13. Pinilla G, Campos L, Durán A, Navarrete J, Muñoz L. Detección de *Treponema pallidum* subespecie *pallidum* para el diagnóstico de sífilis congénita mediante reacción en cadena de la polimerasa anidada. *Biomedica*. 2018;38(1):128-135. Published 2018 Mar 15. doi:10.7705/biomedica.v38i0.3740
14. Salomè S, Cambriglia MD, Montesano G, Capasso L, Raimondi F. Congenital Syphilis: A Re-Emerging but Preventable Infection. *Pathogens*. 2024;13(6):481. Published 2024 Jun 6. doi:10.3390/pathogens13060481